

বিংশতি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-রণকৌশলগত

লাইন প্রসঙ্গে

প্রকাশ কারাত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বিংশতিতম কংগ্রেস ৪-৯ই এপ্রিল, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে কেরালার কোম্বিকোড়ে। চার বছর বাদে পার্টি কংগ্রেস হলো। এই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঊনবিংশতিতম কংগ্রেসের সময়ে বামপন্থীরা প্রথম ইউ পি এ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছিল যদিও ইউ পি এ সরকারের নীতির বিরোধিতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই কংগ্রেসের তিন মাসের মধ্যেই ইউ পি এ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় পার্টি। তারপরে কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং ইউ পি এ সরকারকে পরাস্ত করা এবং একই সঙ্গে বি জে পি-র বিরুদ্ধে লড়াই করার রণকৌশলগত লাইন নেয়।

২০০৯-র মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের পরে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার তৈরি হয়। ইউ পি এ -২ সরকার তিন বছর ধরে নয়া উদারনীতির পথই অনুসরণ করে চলেছে। এই সময়ে নজিরবিহীন মাত্রায় খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, একের পর এক বড় দুর্নীতি উন্মোচিত হয়েছে, মার্কিনপন্থী বিদেশ নীতি অব্যাহত থেকেছে এবং শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের শোষণ আরো তীব্র হয়েছে। এই সময়ে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীরা লোকসভা নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কিছু পরিমাণে কেরালার বিধানসভা নির্বাচনে গুরুতর নির্বাচনী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করা ও দুর্বল করার জন্য সি পি আই (এম)-র ওপরে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বাড়ছে। নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট যার উদাহরণ।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন তৈরি করতে হয়েছে। রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের ভিত্তি হলো বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, শক্তিসমূহের ভারসাম্য, শাসক শ্রেণী ও সরকারের অবস্থা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও অন্যান্য গণ-আন্দোলনের অবস্থা। রণনীতিগত লক্ষ্য মাথায় রেখে, অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-ভূস্বামী কাঠামোর বদলে জনগণতন্ত্র তৈরির জন্য জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রণকৌশলগত লাইন রচনা করতে হয়।

রাজনৈতিক লাইন

পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে রাজনৈতিক লাইনের কথা বলা হয়েছে। পার্টি পুনরায় কংগ্রেস এবং বি জে পি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছে। শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে উভয় দলই বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করে। নয়া উদারনীতির মূল সওয়ালকারী হলো

এই দুই দল। এই দুই দলের অর্থনৈতিক নীতিতে কোনো পার্থক্য নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মনোভাবের প্রশ্নে কংগ্রেস এবং বি জে পি-র দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম। বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-র ৬ বছরের শাসন এবং ইউ পি এ-র ৮ বছরের শাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক বেড়ে উঠেছে। ইউ পি এ সরকারের দুর্নীতি, জনবিরোধী ও শ্রমিক শ্রেণী-বিরোধী নীতির কারণে কংগ্রেসকে পরাস্ত করা এবং ইউ পি এ সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা প্রয়োজন। বি জে পি হলো আরো দক্ষিণপন্থী বিকল্প। উপরন্তু তাদের ভিত্তি হলো হিন্দুত্বের মতাদর্শ। সুতরাং তাদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং কেন্দ্রে তাদের ফিরে আসার চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

মূল বিষয় হচ্ছে কংগ্রেস এবং বি জে পি-র সওয়াল করা বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের স্বার্থবাহী নীতিগুলির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হবে। নয়া উদারনীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীগুলি এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে সমবেত করে এবং বিকল্প নীতির জন্য কাজ করতে দায়বদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেই এই কাজ করা সম্ভব। সি পি আই (এম) এবং বামপন্থী দলগুলি নয়া উদারনীতি এবং বুর্জোয়া-ভূস্বামী ব্যবস্থার দৃঢ় বিরোধী। কিন্তু বর্তমানে বামপন্থীদের শক্তি ও জনগণের ওপর প্রভাব সীমায়িত। সুতরাং প্রশ্ন হলো একটি বিকল্প জোট গঠনের জন্য শ্রেণীগুলিকে এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে কীভাবে সমবেত করা যায়।

তৃতীয় বিকল্প সম্পর্কে

তৃতীয় বিকল্প গঠনের চেষ্টা এবং কংগ্রেস এবং বি জে পি-র বিরুদ্ধে অ-কংগ্রেস, অ-বি জে পি শক্তিগুলিকে সমবেত করার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিংশতি কংগ্রেসে পর্যালোচনা হয়েছে। সংযুক্ত মোর্চার অবসানের পরে মোড়শ কংগ্রেসের পর থেকে পার্টি তৃতীয় বিকল্প গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এমন এক বিকল্প কর্মসূচীভিত্তিক হওয়া উচিত এবং নির্বাচনী সমঝোতার ভিত্তিতে তা হতে পারে না। আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা ও চরিত্র উপলব্ধি করেই আরো বলা হয়েছিল যে, ব্যাপক যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলেই এই দলগুলির অবস্থানকে প্রভাবিত করা এবং অভিন্ন কর্মসূচীর বোঝাপড়ায় টেনে আনা সম্ভব। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের আগে অন্তর্বর্তী একটি ফ্রন্ট হিসেবে তৃতীয় বিকল্পের স্লোগানকে দেখা হতে থাকে।

এক দশকেরও বেশি সময়ের পরে পার্টি কংগ্রেসে তৃতীয় বিকল্প গঠনের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা হয়েছে। অধিকাংশ অ-কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দলই আঞ্চলিক দল। সময়ের সঙ্গে তাদের ভূমিকা ও চরিত্র বদলে গেছে। এই সব দল প্রাথমিক ভাবে আঞ্চলিক বুর্জোয়া ও গ্রামীণ ধনীদের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ধারবাহিক ভাবে নয়া উদারনীতির বিরোধী নয়। তারা যখন রাজ্য সরকারে আসে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মতো একই নয়া উদারনীতির পথেই তারা চলতে থাকে। কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে থাকায় কেন্দ্রের সরকারে আঞ্চলিক দলগুলির যোগদানের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। তার ফলে সময়ে সময়ে তারা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থানও নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার লক্ষ্যে অনেক আঞ্চলিক দলই হয় কংগ্রেস না হয় বি জে পি-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই সব দল অনেক সময়েই যৌথ সংগ্রাম আন্দোলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক বা দ্বিধাগ্রস্ত। উপরন্তু বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি না পাওয়ায় এই সব দলকে প্রভাবিত করা ও তাদের কোনো দীর্ঘস্থায়ী জোটে নিয়ে আসা কঠিন। এই সমস্ত উপাদান বিবেচনা করে এই সব দলের সঙ্গে কর্মসূচী ভিত্তিক কোনো তৃতীয় বিকল্প গড়ে তোলা বাস্তবসম্মত নয়।

আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়ার সর্বভারতীয় দলগুলির মতপার্থক্য আছে, যেমন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মতো প্রশ্নে। এই সব মতপার্থক্য ও সংঘাতকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করার মতো জনশাসকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে এমন প্রশ্নে এই সব দলের সঙ্গে সংসদের মধ্যে ও বাইরে যৌথ কার্যক্রমে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে রাজনৈতিক লাইনে। সি পি আই (এম) ও বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার পরিকল্পিত প্রয়াসের মুখে অ-কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন। নির্বাচনের

সময়ে প্রয়োজন হলে এই সব দলের কারো কারো সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়াও হতে পারে। নির্বাচনী রণকৌশলের জন্য কিছু অ-কংগ্রেস, অ-বি জে পি দলকে সমবেত করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তাকে তৃতীয় বিকল্প বলে মনে করা বা তুলে ধরা উচিত হবে না।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের গুরুত্ব

নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার যে প্রধান কর্তব্যের কথা রাজনৈতিক প্রস্তাবে চিহ্নিত হয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে হলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে বিকল্প নীতি এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের দাবি থাকবে। এই কর্মসূচীই বুর্জোয়া-ভূস্বামী নীতির প্রকৃত বিকল্প। শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে। বামপন্থী ঐক্যকে জোরদার করা ও বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর পক্ষে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার কাজ হাতে নিতে হবে।

পার্টির দশম কংগ্রেসে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভূমিকা কী হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল:

“ এই ফ্রন্ট গঠনের সংগ্রাম শ্রেণীশক্তি সমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে, কেবলমাত্র দুটি বুর্জোয়া-ভূস্বামী দলের মধ্যেই বাছাই করতে এবং বর্তমান ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে জনগণ বাধ্য হচ্ছেন এমন পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আমাদের প্রয়াসের অংশ। আরো অগ্রগতির লক্ষ্যে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করে পার্টি সেইসব শক্তিকে সংহত করার কাজও শুরু করবে যারা ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতন্ত্রের লক্ষ্যে মৈত্রী গঠনেও অংশ নেবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে কেবল নির্বাচন বা মন্ত্রিসভার জন্য সমঝোতা বলে ভাবলে চলবে না, এ হলো আশু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য এবং যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি অর্থনীতিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য শক্তিগুলির সংগ্রামী ঐক্য।”

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতের স্লোগান বলে দেখা উচিত হবে না। নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে এবং জনগণের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জন্য এর আশু প্রয়োজনীয়তা আছে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে, যার ভিত্তিতে এই সমস্ত শক্তিকে সমবেত করার কাজ করতে হবে। গণ সংগ্রাম বিকশিত ও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের কাজ করার সময়েই বিভিন্ন বিষয়ে অ-কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে যৌথ কার্যক্রমের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই রকম যৌথ মঞ্চ তৈরি হলে তা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়াকে সাহায্যই করবে। একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মঞ্চ বলে দেখা ঠিক হবে না। সাময়িক নির্বাচনী আঁতাতের তাগিদকে কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনৈতিক ঐক্যের মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়।

বাম ঐক্য

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের জন্য বাম ঐক্যকে শক্তিশালী করা একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-র সহযোগিতাকে শক্তিশালী করতে হবে। তার সঙ্গে চার বামপন্থী দলের সমন্বয় আরো বাড়তে হবে। এই চার দলের বাইরে থাকা বামপন্থী গ্রুপ ও ব্যক্তিদের যৌথ মঞ্চে টেনে আনার প্রয়াস নিতে হবে।

পার্টির স্বাধীন ভূমিকা

রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের মুখ্য চাবিকাঠি হলো পার্টির স্বাধীন ভূমিকাকে শক্তিশালী করা ও সম্প্রসারণ ঘটানো। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টি যখন নির্বাচনী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে পার্টি যখন আক্রমণের মুখে তখন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরার

বাইরে অন্য রাজ্যে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্টির স্বাধীন তৎপরতা হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্ত বিষয় জুড়ে। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পার্টির রাজনৈতিক-মতাদর্শগত কাজকে উন্নত করতে হবে। আরো বেশি স্বাধীন রাজনৈতিক প্রচার ও পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানকে ঘিরে গণ সমাবেশের মাধ্যমে বুর্জোয়া দলগুলির মতাদর্শ ও রাজনীতিকে মোকাবিলায় পথে যেতে হবে। মৌলিক শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্টির কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষক ও গ্রামের গরিবদের নিয়ে শ্রেণী ও গণ সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি অতিক্রম করতে হবে। দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলাদের নির্দিষ্ট দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে পার্টিকে লড়াই চালাতে হবে। জনগণকে সমবেত করার ব্যাপক মঞ্চ হিসেবে গণ সংগঠনগুলিকে বিকশিত করতে হবে। একই সঙ্গে তাদের যুক্ত আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে তাদের বাইরে থাকা মানুষকেও টেনে আনা যায়।

আন্দোলন সংগ্রাম বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের বিভিন্ন অংশের ওপরে নয়া উদারনীতির প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন। নয়া উদারনীতির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সমস্যা নিয়েই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশই সবচেয়ে শোষিত। সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। তাদের চাকরির স্থায়িত্ব ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কটের আঘাত পড়েছে গরিব কৃষক, খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের ওপরে। ভূস্বামী ও গ্রামীণ ধনীরা সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে দরিদ্রতর মানুষের ওপরে। ছোট রায়তী কৃষকও খারাপভাবেই শোষিত হচ্ছেন। জমির প্রশ্নে লড়াইয়ের সঙ্গেই শোষণের অন্যান্য বিষয় তুলে ধরতে হবে।

জনগণের স্থানীয় স্তরের বিষয় তুলে ধরে তার ভিত্তিতে ধারাবাহিক লড়াই চালাতে পারলেই কেবলমাত্র নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগোতে পারে। রুটি- রুজি, জমি, কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা ও মৌলিক পরিবেশের মতো বিষয় নয়া উদারনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত। এই সব প্রশ্নকে নিয়েই স্থানীয়ভাবে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাতে হবে। কতটা সাফল্যের সঙ্গে এই ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাতে পারছি এবং তাকে সংহত করতে পারছি তার ওপরেই নির্ভর করবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পার্টির প্রভাব বাড়বে কিনা, ভিত্তি তৈরি হবে কিনা।

শহরে কাজের ওপরে পার্টিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষ করে বস্তিতে এবং দরিদ্রতর অংশের মানুষের মধ্যে। দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষের বিপুল অংশের বাসস্থান এবং মৌলিক সুযোগ সুবিধা আজ অক্রান্ত। এ নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশের অবক্ষয় এবং দূষণ জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। প্রায়ই এই সব সমস্যার উৎস হলো পুঁজির মালিক ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে অসাধু আঁতাত। পরিবেশ রক্ষার দাবি তুলে ধরে জনগণের অধিকার রক্ষায় পার্টিকে আন্দোলন করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য বি জে পি পরাস্ত হয়। কিন্তু নির্বাচনে পরাজয় থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তাদের প্রভাবকে খাটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিভিউ রিপোর্টে বলা হয়েছে:

“ সাম্প্রদায়িক শক্তির কার্যকলাপ কেবলমাত্র ‘রাজনৈতিক ক্ষেত্রে’ সীমাবদ্ধ নেই। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও উৎসবকে ব্যবহার করে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় মানুষকে প্রভাবিত করে। আর এস এস স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনও একই কাজ করছে। এইভাবে সুশু সাম্প্রদায়িক চেতনা তৈরি করা হয় যা বি জে পি-আর এস এস জোটের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার মুখ্যত সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজনৈতিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং মূলত সাম্প্রদায়িক

হিংসার সময়ে আমরা হস্তক্ষেপ করে থাকি। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির ধারাবাহিক কাজকর্মকে মোকাবিলা করা দরকার। কীভাবে তা করা যেতে পারে তেমন পথ পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের কর্মতৎপরতাকে বাড়াতে হবে।”

আগামী দিনে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা করার প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

সামাজিক বিষয়

পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেস থেকে আমরা জোর দিচ্ছি সামাজিক বিষয় নিয়ে পার্টির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ওপরে। আমাদের সমাজে কিছু অংশের ও সম্প্রদায়ের মানুষ কেবল শ্রেণী শোষণই নয়, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিপীড়নেরও শিকার। শাসক শ্রেণীগুলি পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শোষণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিপীড়নকে ব্যবহার করে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। সেই কারণেই শ্রেণী সংগ্রামের পাশাপাশি সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই প্রয়োজন। দলিতদের বর্ণগত নিপীড়ন কৃষিশ্রমিক ও অন্যান্য ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসেবে তাঁদের নির্মম শোষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আদিবাসীদের বর্বর শোষণের সঙ্গী তাঁদের বাসভূমি ও সংস্কৃতির ধ্বংসসাণ্ড। সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ মহিলাদের প্রতি বঞ্চনা এবং সামাজিক নিপীড়ন টিকিয়ে রাখে, আবার নয়া উদারনীতি মহিলাদের শ্রমের শোষণ তীব্রতর করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তামিলনাড়ুতে অস্পৃশ্যতাসহ দলিতদের ওপরে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশে বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে পার্টি লড়াই করেছে, হরিয়ানায পার্টি মহিলাদের সম্পর্কে খাপ-ফতোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং কর্ণাটক, ওড়িশার মতো রাজ্যে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় দাঁড়িয়েছে। বিংশতিতম কংগ্রেস গোটা দেশজুড়ে, বিশেষ করে হিন্দিভাষী এলাকায় এই বিষয়গুলি নিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর অন্যতম অংশ হবে এই সংগ্রাম।

বিভেদকামী পরিচিতিসত্তার রাজনীতির বিকাশ পার্টি ও বামপন্থী আন্দোলনের সামনে গুরুতর চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। জাতপাত, ধর্ম, আদিবাসী ও জনগোষ্ঠীগত পরিচিতির ভিত্তিতে রাজনীতি জনগণকে টুকরো করে দেয়, বিভাজিত করে ফেলে। শাসক শ্রেণীগুলি ও শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জোরালো অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিচিতিসত্তার রাজনীতি। সুতরাং পার্টির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে সামাজিক নিপীড়ন ও এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বঞ্চনার প্রক্ষেপ হস্তক্ষেপ করা ও আন্দোলন গড়ে তোলা এবং অভিন্ন আন্দোলনের পরিধিতে তাদের নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকে রক্ষা করা

২০০৯-র মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও লাগাতার আক্রমণ চলছে। ২০০৯-র মে থেকে সি পি আই (এম)-র ৪৫০ জন সদস্য ও সমর্থক নিহত হয়েছেন। পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণ সংগঠনের কয়েক শত দপ্তর দখল বা ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চায়েতকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, নির্বাচিত সদস্যদের ভয় দেখানো হচ্ছে, হয়রানি করা হচ্ছে। হিংসা ও ধারাবাহিক সন্ত্রাসের কৌশলের মুখেও বামফ্রন্ট বিধানসভা নির্বাচনে ৪১শতাংশ ভোট পেয়েছে। পার্টিকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই আক্রমণ অব্যাহত আছে।

সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের শক্তিশালী করতে হলে জনগণের সমস্যার প্রক্ষেপ এবং তৃণমূল-নেতৃত্বাধীন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সমবেত করে হাত জমি পুনরুদ্ধার করা খুবই জরুরী। পশ্চিমবঙ্গে এই আক্রমণ কেবলমাত্র সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে সীমায়িত থাকবে না। তা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপরে সামগ্রিক আক্রমণে পরিণত হবে। দেশজুড়ে জনমত গড়ে

তুলে ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করে এই আক্রমণকে উন্মোচিত করে ধিক্কার জানানো এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ও বামফ্রন্টের প্রতি সমর্থন প্রসারিত করা সমগ্র পার্টির কাছে অবিলম্বে জরুরী কর্তব্য।

অতি বাম বিদ্যুতির মোকাবিলা

মাওবাদীদের বিশৃঙ্খল হিংসার কৌশল আরো স্পষ্ট হলো যখন তারা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলায় সি পি আই (এম) কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণ ও খুনের অভিযানে লিপ্ত হলো। এই খুনের অভিযান খুব শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসের মদত পেতে থাকলো। লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যকার দু'বছরে মাওবাদী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্য আঁতাত দেখা গেছে। মাওবাদীদের হাতে ২০০-র বেশি সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্ট কর্মী খুন হয়েছেন। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার ও ওড়িশার মতো রাজ্যের আদিবাসী ও অন্য দুর্গম এলাকায় যেখানে মাওবাদীরা তৎপর সেখানে একদিকে তাদের নির্বিচার হিংসা ও সন্ত্রাসের কৌশল এবং অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে চালু হওয়া রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ফলে জনগণের সংগ্রাম আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দমন করা হচ্ছে। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। তাদের নৈরাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতি যে বামপন্থীদের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং বৈরিতামূলক, তা উন্মোচিত করতে হবে। ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছু অংশ অতি বাম অবস্থানের দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলে এই প্রচার বিশেষ করে তাদের মধ্যে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

মূল কর্তব্য

রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন আগামী দিনের জন্য সাতটি মূল কর্তব্যকে চিহ্নিত করেছে। (১) শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, খেতমজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, কারিগর এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের জীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম; (২) আর এস এস- বি জে পি জোটের সাম্প্রদায়িক ভাবধারার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জগতে হিন্দুত্বের মতাদর্শের মোকাবিলা করা, একই সঙ্গে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই; (৩) ভারত-মার্কিন ষ্ট্র্যাটেজিক আঁতাত ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে দেশশ্রমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করা, স্বাধীন বিদেশ নীতির জন্যও লড়াইও তার অঙ্গ; (৪) দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকারের সপক্ষে সংগ্রাম এবং সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই; (৫) পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে হিংসার প্রতিবাদে এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করা; (৬) বামপন্থী ঐক্য শক্তিশালী করা ও জনগণের অধিকার ও জীবনজীবিকা রক্ষায় ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, মাওবাদীদের বিশৃঙ্খল কাজের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালিত করা; (৭) বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর দাবিদাওয়ার চারপাশে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশকে সমবেত করার মধ্যে দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠন করা।

আন্তর্জাতিকভাবে, দীর্ঘস্থায়ী বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সঙ্কট, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবী জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী শক্তির অগ্রগতি, এবং বহুমেসুর দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা— যেখানে চীনের বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক শক্তি একটি উপাদান- সবই নয়া উদারনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলনের আরো অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

ভারতে অর্থনৈতিক গতিহাস এবং ইউ পি এ সরকারের নিষ্ক্রিয়তা তাদের অনুসৃত নয়া উদারনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী লব্ধিপূঞ্জির সঙ্গে সহযোগিতার পথেরই দেউলিয়া অবস্থার প্রতিফলন। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের বাস্তবায়ন দেশে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির রাস্তা প্রশস্ত করবে।